

O DIREITO DE CRÍTICA E O MANDATO POLÍTICO

THE RIGHT OF CRITICISM AND THE POLITICAL MANDATE

VIDAL SERRANO NUNES JUNIOR

Livre-docente, Doutor e Mestre em Direito pela PUC/SP. Professor de Direito Constitucional da PUC/SP. Diretor da Faculdade de Direito da PUC/SP. Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo.
serranojr@outlook.com

ÁREA DO DIREITO: Constitucional

O¹ direito de liberdade à informação jornalística foi objeto de proteção específica pela nossa Constituição, que, no § 1º, do artigo 220, vedou expressamente qualquer atividade que possa constituir obstáculo ou embaraço ao fluxo informativo.

Nesse sentido, a *mens constitutionem* é clara e incontroversa ao estipular vedação, quer ao Poder Executivo, quer ao Legislativo, para edição de atos ou desempenho de atividades que obstaculizem ou, de alguma forma, embaracem a livre informação jornalística.

Na verdade, a informação jornalística foi alçada a um patamar singular de proteção por razões bastante palpáveis. É que a informação jornalística constitui veículo da opinião pública livre. Esta, de sua vez, garantia institucional da democracia e do pluralismo político, indicados, pelo artigo 1º, *caput*, e inciso V, da Constituição Federal, como, respectivamente, essência e fundamento da República Brasileira.

O direito de informação jornalística, tal qual os demais direitos fundamentais, não é absoluto. Antes, é limitável, encontrando na existência e na observância dos demais direitos constitucionais as fronteiras demarcatórias da sua extensão.

Em diversas situações, o exercício de um direito fundamental pode implicar a ofensa de outro, ou outros direitos, de igual ou diferente natureza.

Essas hipóteses, concretizadas amiúde na fenomenalização dos preceitos constitucionais fundamentais, albergam diferentes soluções.

Muitas vezes, por exemplo, a própria Constituição se preocupa com a compatibilização dos dois ou mais institutos envolvidos. Por um lado, por exemplo, prescreve o direito

1. Texto originariamente publicado na *Justitia*, São Paulo, n. 177, p. 111-116, jan.-mar. 1997. A transcrição deste artigo foi realizada por Bruna Versetti Negrão e Guillermo Glassman.

fundamental à propriedade privada; de outro, institucionaliza a desapropriação. Contudo, compatibiliza a aparente assincronia, disciplinando a prévia e justa indenização.

Em outras ocasiões, o constituinte outorga ao legislador ordinário a faculdade de integrar em eficácia institutos constitucionais ou, ainda, faculta a edição de diploma conensor de eficácia de suas normas. São as chamadas normas constitucionais de eficácia restrita e de eficácia contida, obedecendo-se classificação preconizada pelo Professor José Afonso da Silva². Nessas situações não se colidem com os direitos, vez que o advento da legislação ordinária foi previsto e preconizado pela própria Constituição, “mas só tem cabimento na extensão requerida pelo bem-estar social. Fora daí é arbítrio”³, conforme advertência do precitado jurista.

Todas essas situações, no entanto, trazem como nota de similitude a existência de regras, dentro do sistema, de equacionamento desses supostos conflitos.

De conseguinte, a questão a merecer maior detença é exatamente aquela em que os direitos colidentes permanecem ao desabrigo de anterior previsão constitucional regulamentar, é dizer, quando o conflito normativo, no qual se enlastram diferentes direitos constitucionais, não advém da abstração regulamentar da norma, mas surge no exercício convergente de dois direitos que, em certa medida, passam a se antagonizar.

Tal situação bem se expressa no contraponto entre o exercício do direito à livre expressão do pensamento e o direito à honra ou à intimidade, onde certamente teremos circunstâncias de inconciliabilidade entre o exercício absoluto e ilimitado dos direitos colocados em concreta oposição.

São as chamadas “colisões”⁴ de direitos fundamentais, onde esses direitos, igualmente protegidos pelo texto constitucional, entram em conflito, visto que o concreto exercício de um direito fundamental implica a invasão da esfera de proteção de outro direito fundamental.

Daí se poder afirmar que os direitos fundamentais não são absolutos ou ilimitados.

Com pena de mestre, José Carlos Andrade Vieira⁵ versa o tema: “Não o são na sua dimensão subjetiva, pois que os preceitos constitucionais não remetem para o arbítrio do titular a determinação do âmbito e do grau de satisfação do respectivo interesse.”

Seguindo nessa trilha, resta analisar a problemática da determinação de um critério de compatibilização entre os direitos antagonizantes.

Inexiste regra geral a ser observada em todas as situações de conflito, mesmo porque tais colisões não se situam no plano normativo, vale dizer, dentro do raio regulamentar de cada uma das normas, mas, contrariamente, surgem no concreto exercício dos direitos.

2. SILVA, José Afonso da. *Eficiência e Aplicabilidade das Normas Constitucionais*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1982.

3. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. Ob. cit., p. 238.

4. CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA VITAL. *Fundamentos da Constituição*. Coimbra: Coimbra Editora, 1991. p. 135.

5. ANDRADE, José Carlos Vieira de. *Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976*. Coimbra: Editora Almedina, 1987. p. 213.